

УДК 94(569.4)
DOI: 10.5281/zenodo.18084882
EDN: WTBAUM

Д.С. Янченко
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
E-mail: dmitry_yanchenko@inbox.ru

ВСЕПАЛЕСТИНСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ КАК ПЕРВАЯ ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ ПАЛЕСТИНСКОГО ГОСУДАРСТВА

Аннотация

Образование палестинского государства является одной из центральных проблем палестино-израильского противостояния на протяжении уже многих десятилетий. Государство Палестина, несмотря на соглашения в Осло 1993 г. по которым была создана Палестинская национальная администрация (ПНА), все еще находится в процессе своего формирования.

В данной статье рассматриваются и анализируются аспекты истории палестинского государственного строительства на примере Всеипалестинского протектората, созданного в 1948 г. Цель статьи определена изучением Всеипалестинского протектората как первой попытки создания палестинского государства. Сделан вывод о том, что Всеипалестинский протекторат скорее был попыткой арабских государств обезопасить себя от общественного давления, а не их «искренним» стремлением помочь палестинскому народу.

Ключевые слова: *Всеипалестинский протекторат, сектор Газа, Палестинский национальный совет, декларация независимости Палестины.*

Summary

The formation of a Palestinian state has been one of the central issues of the Palestinian-Israeli confrontation for many decades. The state of Palestine, despite the Oslo Accords of 1993, which created the Palestinian National Authority (PNA), is still in the process of its formation.

This article examines and analyzes aspects of the history of Palestinian state building using the example of the All-Palestine Protectorate, created in 1948. The purpose of the article is to study the All-Palestine Protectorate as the first attempt to create a Palestinian state. It was concluded that the All-Palestine Protectorate was more an attempt by the Arab states to protect themselves from public pressure, rather than their «sincere» desire to help the Palestinian people.

Keywords: *All-Palestine Protectorate, Gaza Strip, Palestine National Council, Declaration of Independence of Palestine.*

Военно-политическая обстановка в ближневосточном регионе, с момента провозглашения Государства Израиль 14 мая 1948 г., кардинальным образом изменилась. Особенно тяжелой ситуация была у палестинцев, лишившихся своего дома и вынужденных искать новое место обитания (النكبة «Накба» – катастрофа). Арабские государства при этом оказались втянутыми в первую арабо-израильскую войну 1948–1949 гг.

Важность изучения поставленной проблемы обусловлена необходимостью осмысления исторических процессов формирования палестинского государства, которые находятся в стадии незавершенной институционализации, через ретроспективный анализ, позволяющий выявить ключевые этапы и факторы, определявшие эволюцию государственности в этом регионе.

Цель статьи заключается в изучении исторического контекста создания и деятельности Всепалестинского протектора.

В сложившихся условиях, на заседании Лиги арабских государств (ЛАГ) в Александрии от 6–16 сентября 1948 г. было сформировано Всепалестинское правительство (далее ВП). Официальное провозглашение произошло 22 сентября 1948 г. в Газе. ВП, по сути, стало попыткой палестинского руководства заполнить ожидаемый вакуум, образовавшийся в результате предполагаемого окончания действия Британского мандата в Палестине. Оно также было призвано укрепить позиции палестинцев после образования Государства Израиль [1, с. 94–95]. Президентом ВП был назначен бывший председатель Высшего арабского комитета (ВАК) – Хадж Амин Аль-Хусейни [1, с. 464].

Ави Шлаим, представитель группы «новых историков», критически переосмысливших традиционную историю Израиля, отмечает: «Мотивы, обусловившие принятие данного решения Лигой арабских государств, были многогранными и зачастую противоречивыми, но в целом они были антагонистичны в отношении Трансиордании» [2, с. 40]. Следует учитывать, что Лига арабских государств была подвержена глубоким внутренним противоречиям, обусловленным династической конкуренцией и геополитическими разногласиями. Формирование арабских подходов к Палестине во многом определялось противостоянием двух основных блоков внутри Лиги: хашимитов, возглавляемых Трансиорданией и Ираком, и антихашимитского альянса, в который входили Египет и Саудовская Аравия. Король Трансиордании Абдалла I, будучи представителем династии Хашимитов, стремительно преследовал свои цели, желая распространения влияния в ближневосточном регионе. Стратегические интересы короля были направлены на создание единого государства под своим контролем, включающего, помимо Трансиордании, Сирию, Ливан и Палестину [3, с. 82].

Далее историк А. Шлаим продолжает: «Одним из ключевых факторов являлось стремление успокоить общественное мнение в арабских странах, которое было критически настроено по отношению к правительствам за неспособность эффективно защитить палестинцев. решение о создании арабского правительства Палестины и попытках формирования вооруженных сил под его контролем предоставило членам Лиги арабских государств возможность дистанцироваться от непосредственной ответственности за ведение

военных действий и вывода своих армий из Палестины, обеспечивая при этом определенную защиту от народного возмущения. Этот шаг можно рассматривать как стратегическую попытку переложить бремя ответственности на созданное палестинское правительство, что, в свою очередь, могло способствовать укреплению легитимности арабских стран в глазах их собственных граждан и международного сообщества» [2, с. 40].

Вышеупомянутое мнение достаточно уместно, так как согласно Александрийскому протоколу от 7 октября 1944 г. и Уставу ЛАГ от 1945 г., Палестина выступала частью арабского мира и арабские государства должны были поддерживать и работать над достижением их законных целей и защитой их справедливых прав. Однако, с появлением Государства Израиль, заявленные цели стали трудноосуществимыми. Таким образом, арабские государства-члены ЛАГ выбрали для себя логичный политический вектор стремясь ослабить давление со стороны общественности.

На наш взгляд, следует подчеркнуть тот факт, что палестинская политическая элита была фактически обескровлена в период 1940-х годов. Это было последствием поражения арабского восстания в Палестине 1936–1939 годов [11]. Аналогичную идею выражает профессор исламских исследований и председатель Института исламских исследований Свободного университета Берлина Крамер Гудрун. В своей работе «История Палестины от османского завоевания до основания Государства Израиль» она дала следующую оценку политической ситуации в Палестине: «У арабов была элита, но не реальное лидерство. Это изменилось в 1930-е года, когда начали появляться новые политические организации и новые типы активистов; национализм, укоренившийся в сельском обществе, получил распространение в городах» [10].

1 октября 1948 г. в здании, ранее служившем школой «аль-Фаллах аль-Исламия» и принадлежавшем палестинскому мусульманскому вакфу, был созван Палестинский национальный совет (ПНС). Ранее 28 сентября премьер-министр и исполняющий обязанности министра иностранных дел ВП Ахмед Хилми Паша направил телеграмму генеральному секретарю ООН: «Имею честь информировать ваше превосходительство, что в силу естественного права народа Палестины на самоопределение, принцип которого поддерживается уставами Лиги Наций, Организации Объединенных Наций и других организаций, и ввиду прекращения действия Британского мандата над Палестиной, который препятствовал арабам осуществлять свою независимость, арабы Палестины, которые являются хозяевами страны и ее коренными жителями и которые составляют подавляющее большинство ее законного населения, торжественно решили объявить Палестину целиком и в пределах ее границ, установленных до прекращения действия Британского мандата, независимым государством и сформировали правительство под названием «все – правительство» Палестины, получающее свои полномочия от представительного совета, основанного на демократических принципах и стремящегося гарантировать права меньшинств и иностранцев, защищать святыне места и гарантировать свободу вероисповедания всем общинам» [4]. На международной арене новое правительство стремилось к легитимизации через

дипломатические каналы, назначив делегацию для участия в работе ООН, несмотря на отсутствие официального признания со стороны мирового сообщества [2, с. 42].

Невзирая на ограничения, наложенные иорданской и иракской армиями, которые не позволили делегатам, проживающим на подконтрольных им территориях, принять участие в заседании, на встрече присутствовало 75–80 руководителей муниципалитетов и деревень из общего числа приглашенных 150 человек. В ходе проведения заседания, Хадж Амин аль-Хусейни был избран председателем Палестинского национального совета, а также председателем Высшего совета, который представлял собой своего рода президентский институт. Также был утвержден шарифский флаг 1916 г., выбор Иерусалима в качестве столицы и объявление всеобщей мобилизации. Кроме того, все делегаты подписали законопроект о создании правительства и декларацию о независимости, что стало важным шагом на пути к формированию национального суверенитета [5].

В дополнение к этому, было официально провозглашено неотъемлемое право каждого представителя палестинского народа на получение палестинского паспорта. В кратчайшие сроки было выдано около 14 000 таких документов. Однако, данная инициатива была преимущественно направлена на выдающихся деятелей и предпринимателей из сектора Газа [2, с. 42]. Можно говорить о том, что правительство предпринимало попытки по укреплению палестинской национальной идентичности и консолидации социальной структуры палестинского общества.

Национальное собрание приняло временную Конституцию, состоящую из 18 статей, регламентирующих ключевые аспекты институциональной структуры государства. В частности, статьи Конституции предусматривают создание и функционирование таких органов государственной власти, как Верховный Совет, Совет обороны, Национальный совет и правительство. Верховный Совет, являющийся высшим представительным органом, включает в себя председателя Национального совета в качестве президента, главу правительства и председателя Верховного суда. Указанные члены обладают статусом высших должностных лиц государства, и именно Верховный Совет наделен исключительным правом утверждать их в должности. Верховный Совет обладает полномочиями по созыву Национального совета, что свидетельствует о его ключевой роли в процессе формирования и функционирования государственной системы [6].

В Декларации независимости Палестины упоминалось о географических рамках Палестинского государства: «Это государство будет граничить на севере с Сирией и Ливаном, на востоке – с Сирией и Иорданией, на западе – со Средиземным морем, а на юге – с Египтом» [6]. В данном контексте становится очевидным, что руководство ВП делало акцент на исторических границах Палестины, однако в настоящем их территориальные притязания были ограничены лишь сектором Газа. Это свидетельствует о наличии значительных расхождений между декларируемыми историческими претензиями и фактическими реалиями. Стоит обратить внимание и на тот факт, что

руководители ВП не участвовали в подписании соглашения между Египтом и Израилем от 24 февраля 1949 г., установившего границы в секторе Газа, тем самым поднимая важный вопрос об их политическом весе в межаарабских отношениях.

Несомненно, статус «контролируемых Египтом территорий Палестины» оставался неопределенным и оспариваемым. Несмотря на менее определённый правовой статус египетской администрации по сравнению с Мандатом, она обладала более широкими, хотя и ограниченными, возможностями для легитимизации своего правления. Не претендуя на суверенитет и формально не поддерживая Всепалестинское правительство, Египет управлял данной территорией до 1967 г., за исключением четырехмесячной израильской оккупации Газы в период с 1956 по 1957 гг. (Суэцкий кризис). Египет позиционировал себя как единственного защитника палестинских интересов и настаивал на управлении Газой как отдельным палестинским пространством [7, с. 8].

Конечно же, Абдалла I, проводивший тайные переговоры с сионистскими лидерами о разделе Палестины, решительно противостоял созданию ВП. Им была запущена комплексная кампания, направленная на дискредитацию ВП и подрыв его легитимности. В рамках этой стратегии Абдалла I организовал серию встреч, направленных на оспаривание правомерности существования ВП. Эти встречи проводились в различных локациях, включая Амман, Иорданию, Иерихон на Западном берегу и Рамаллу, в период с октября по 1 декабря 1948 г. [1, с. 94-95]. Обратим внимание на конференцию в Иерихоне, участники которой (в конференции приняли участие 1 000 делегатов, в том числе мэры, вожди племен и военные губернаторы со всей Палестины) единогласно проголосовали за объединение с Иорданией; провозгласили Абдаллу I королем всей Палестины; подтвердили веру в единство Палестины; призвали палестинских беженцев вернуться в свои дома; призвали арабские государства продолжать борьбу за спасение Палестины; попросили короля Абдаллу провести выборы законных представителей Палестины для консультаций по вопросам Палестины. Было решено, что объединение не поставит под угрозу права арабов на Палестину. Конференция также отвергла Всепалестинское правительство в Газе, созданное Высшим арабским комитетом [8].

Участники конференции официально выразили свою поддержку правлению короля на Западном берегу Иордана. Таким образом, мероприятие стремилось легитимизировать интеграцию Западного и Восточного берегов реки Иордан под эгидой короля Абдаллы, свидетельствуя о значительном влиянии монархического института на политическую динамику региона [1, с. 94–95]. Проведенные конгрессы и конференции, как в рамках ВП, так и в Трансиордании, актуализировали для палестинского населения вопрос о политическом выборе. В частности, они предоставили палестинцам возможность обратиться за поддержкой либо к руководству ВП, либо к монарху Трансиордании.

В октябре 1948 г., Израиль нарушил второе перемирие, начав яростное наступление против египетской армии на юге, разделив ее на три части и

заставив отступить вдоль побережья до Газы. Успешное завершение Израилем арабо-израильской войны 1948–1949 гг. ознаменовало собой прекращение функционирования Всепалестинского правительства, базировавшегося в секторе Газы [2, с. 48]. Египтяне насильно доставили аль-Хусейни в Каир после его отказа покинуть Газу. Вскоре после этого премьер-министр ВП и остальные члены кабинета министров были вызваны в Египет и остались в Каире [1, с. 95].

Четыре члена Министерства Всепалестинского правительства из десяти покинули его и заняли должности в иорданском правительстве: Али Хассан: заместитель министра внутренних дел в Иордании, затем министр в 1952 г. Доктор Хусейн Фахри Аль-Халиди: некоторое время занимался медициной, затем стал министром иностранных дел Иордании в мае 1953 г. Ауни Абдель Хади: посол Иордании в Каире 11 октября 1951 г., затем министр в 1956 г. Акрам Зуайтер – министр образования в Всепалестинском правительстве – он присоединился к службе иорданского правительства, а затем стал министром иностранных дел в 1966 г.

По сути роль ВП была сведена к трем основным направлениям:

1. Активное участие президента данного субъекта в заседаниях Лиги арабских государств (ЛАГ) в качестве официального представителя арабов Палестины, демонстрируя его значимую роль в региональной дипломатии и политическом процессе;

2. Предоставление паспортов гражданам, проживающим в Газе и подавшим соответствующие запросы;

3. Оказание специализированных услуг палестинским резидентам, включая посредничество в вопросах трудоустройства в арабских странах и содействие в приеме палестинских студентов в образовательные учреждения этих государств [9, с. 15].

Правительство ВП продолжало существовать только по имени, издавая время от времени заявления из своей штаб-квартиры в Каире (была перенесена из Газы), пока президент Г.А. Насер наконец не закрыл его офисы в 1959 г. [2, с.50].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание и деятельность ВП имеет двойственную природу: с одной стороны, она представляет собой интересный феномен в политической истории палестинцев; с другой стороны, она оказалась тупиковым этапом в политической эволюции, который не привел к значимым результатам для палестинского народа. В арабских государствах позиция «обезопасить себя» стояла выше позиции оказать поддержку палестинцам, что было связано с необходимостью учитывать общественное мнение, проявлявшее глубокое эмоциональное вовлечение в палестинский вопрос.

Несмотря на то что ВП было спроектировано как институциональная основа палестинского самоуправления, на практике оно оказалось фиктивным образованием, искусственно созданным арабскими государствами, во главе с Египтом, с целью удовлетворения общественного мнения, отвергающего идею раздела Палестины, и противодействия претензиям Трансиордании на остаточные территории арабской Палестины.

Так, попытка создания палестинского государства в большей мере была сорвана эгоистичностью целей отдельных арабских государств, которая скрывалась под идеей арабского единства и помощи палестинцам.

Список источников и литературы:

1. Spencer Tucker (ed.) Encyclopedia of Arab-Israeli Conflict - A Political, Social, and Military History. ABC-Clio, 2008. – 1553 p.
 2. Shlaim Avi. The rise and fall of the All-Palestine Government in Gaza. Journal of Palestine Studies, 1990. – P.37–53.
 3. The War for Palestine: Rewriting the History of 1948 / Edited by Eugene L. Rogan, Avi Shlaim. Cambridge University Press, 2007. – 310 p.
 4. Acting foreign secretary of All-palestine government. UN. – URL: <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-187299/#>
 5. Elpeleg Zvi. Why Was «Independent Palestine» Never Created in 1948? . The Jerusalem Quarterly. Ministry of Foreign Affairs (Israel), 1989. – URL: <http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/why%20was%20-independent%20palestine-%20never%20created%20in%201.aspx>
 6. Palestinian National Council: Declaration of Independence of Palestine – December 1, 1948 (Historical Document) اعلان استقلال فلسطين: المجلس الوطني الفلسطيني – 1 كانون الأول 1948 (نص تاريخي). URL: <https://www.palquest.org/ar/historictext/33953/المجلس-الوطني-الفلسطيني-اعلان-استقلال>
 7. Feldman Ilana. Governing Gaza: Bureaucracy, Authority, and the Work of Rule, 1917–1967. Duke University Press. 2008. – 324 p.
 8. Tutunji Jenab. Jericho Congress (1948). Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa. 2004. Encyclopedia.com. – URL: <http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3424601425.html>
 9. Dr. Issam Mohammad Ali Adwan. All-Palestine Government Founding and Falling Prelimination and Factors // International Journal of History and Cultural Studies (IJHCS), Volume 8, Issue 1, 2022. – P.5-23.
 10. Gudrun Krämer. A History of Palestine: From the Ottoman Conquest to the Founding of the State of Israel. – Princeton University Press. 2011. – 376 p.
- Разумный В.В., Янченко Д.С. Арабское восстание 1936 – 1939 гг. в сфере внешней политики Великобритании // Электронный научный журнал «Архонт», 2020. № 1 (16). – С. 91- 96.